

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 1.2.4 Gemeinsamer Lessons-
Learned-Bericht zu
professioneller Beratung

31.07.2025

Gefördert mit

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 1.2.4 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu professioneller Beratung

Berichtsbezeichnung:	W 1.2.4
Verbreitung:	Öffentlich
Abgabetermin:	31.07.2025
Status:	Finale Version
Autor*innen:	Myriam Musolff (FBKW)
Weitere Beteiligte:	Carina Schiller (THB) Christine Burkart (FHP) Claus Spiecker (FHP) Claudia Haase (BTU) Blanka Goßner (THW) Petra Kuhnau (EUV) Jule Nowoitnick (EUV) Maria Büttner (UP) Boris Jacob (UP) Daniela Merten (UP) Janine Straka (UP) Ian Wolff (HNEE)

Empfohlene Zitierweise:

Musolff, Myriam. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.4 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu professioneller Beratung“. FDM-BB, 31.07.2025.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17238211>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung: Weg zur Professionalisierung der Beratung	5
2. Professionalisierungsgrad an den brandenburgischen Hochschulen.....	6
2.1 Methodisches Vorgehen.....	6
2.2 Ergebnisse	7
2.2.1 Allgemeine Beobachtungen.....	8
2.2.2 Werbemaßnahmen für das Beratungsangebot.....	9
2.2.3 FDM-Bedarfe in Brandenburg.....	9
2.2.4 Aspekte einer professionellen Beratung.....	9
2.3 Bearbeitete Tasks zur Professionalisierung.....	10
2.3.1 Austausch in der Landesinitiative.....	10
2.3.2 „Living“ Materialsammlung	10
2.3.3 Dokumentation der Beratungsprozesse.....	11
2.3.4 Netzwerk / Expertenpool.....	12
3. Ausblick auf die FDM-Beratung in Brandenburg ab Herbst 2025.....	13
Literaturverzeichnis	15

1. Einleitung: Weg zur Professionalisierung der Beratung

Die zentrale Rolle der Beratung bei der Unterstützung der Forschenden beim Datenmanagement steht außer Frage. Die Relevanz der persönlichen Beratung wird umso deutlicher, je mehr man sich die Dynamik, die den Bereich der (Forschungs-)Daten kennzeichnet, vergegenwärtigt. Durch die Digitalisierung angetrieben entstehen Möglichkeiten und Bedarfe auf Seiten der Forschenden, neue Tools und Infrastrukturen werden entwickelt und erfordern angepasste rechtliche Regelungen sowie entsprechendes Know-how auf Seiten der Nutzenden. All dies hat wiederum Auswirkungen auf die Anforderungen der Forschungsförderer, die bedacht und eingehalten werden müssen. Daneben erfordern die Heterogenität der Forschungsdisziplinen sowie die sehr diversen Beratungsanfragen verschiedene Expertisen beim beratenden Personal.¹

Innerhalb der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) arbeiten acht Hochschulen des Landes gemeinsam an einem professionellen Angebot für die Umsetzung des Forschungsdatenmanagements (FDM), bei dem auch die Beratungsservices weiterentwickelt wurden und werden. Innerhalb des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR, zuvor Bundesministerium für Bildung und Forschung - BMBF) und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) für drei Jahre geförderten Verbundprojekts „IN-FDM-BB – Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (10/2022 - 09/2025) konnten zahlreiche Meilensteine in Hinblick auf die Beratung erreicht werden. Unter anderem verfügt jede der beteiligten Hochschulen nun über einen FDM-Kontaktpunkt und es wurden ein Leitfaden für die Beratungssituation² sowie Konzepte, welche den Weg für eine professionelle Beratung ebnet, entwickelt.³ Der Fahrplan für die Professionalisierung der Beratung ergibt sich aus den Meilensteinen des IN-FDM-BB-Projektantrags⁴:

Oktober 2022 – September 2025

- Aufbau und die Etablierung eines FDM-Kontaktpunktes (mit verteilten Verantwortlichkeiten) an jeder Hochschule über die gesamte Projektlaufzeit (M 1.2.2)

Oktober 2022 – Februar 2023

- Gemeinsamer Leitfaden für Beratung (R 1.2.2)

April 2023 – Juli 2024

- Die Erprobung der Beratung findet an jeder Hochschule statt (M 1.2.3)

Januar 2024 – August 2024

- Die Beratung wurde evaluiert und die „Lessons learned“ aller Hochschulen in einem Bericht festgehalten (W 1.2.3)

¹ Eine Bedarfserhebung zu Beginn des Projektes IN-FDM-BB belegte den Bedarf der Forschenden nach persönlicher Beratung. Vgl. Daniela Merten, *IN-FDM-BB Report: R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen*, (FDM-BB, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11044845>. Zu den hochschulspezifischen Auswertungen: Claudia Haase u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten*, Version v2, FDM-BB (Zenodo, 2024), <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11371695>.

² Der innerhalb des Projektes entwickelte Leitfaden wird mit dem Report R 1.2.3: Veröffentlichung Erfahrungsbericht und Leitfaden Beratung zu Oktober 2025 in Hauptverantwortung der BTU Cottbus erarbeitet und anschließend veröffentlicht. Vgl. IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*, Zenodo, 30. März 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

³ Daniela Merten u. a., *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen*, Version v2, (Zenodo, 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>; sowie Mariel Sousa u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-Level-Support zum Forschungsdatenmanagement an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg*, (FDM-BB, 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14965338>.

⁴ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*.

Mai 2024 – September 2025

- Die professionalisierte Beratung wird an jeder Hochschule durchgeführt (M 1.2.4)

April 2025 – Juli 2025

- Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu professioneller Beratung (W 1.2.4)

August 2025 – November 2025

- Erfahrungsbericht und ein Leitfaden für Beratung werden veröffentlicht (R 1.2.3)

Der vorliegende Werkstattbericht soll den Stand zur Professionalisierung der Beratung zum FDM der Landesinitiative berichten und zentrale Schritte zur weiter voranschreitenden Professionalisierung sowie die Zukunft der Beratung innerhalb der Landesinitiative nach Projektende im September 2025 skizzieren.⁵ Dem Bericht voraus gingen die Bearbeitung mehrerer Tasks, die im Werkstattbericht W 1.2.3 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Beratung im Frühjahr 2024 identifiziert wurden und im Zuge der Professionalisierungsphase optimiert werden sollten.⁶ Bei den identifizierten Tasks handelte es sich um:

- Dokumentation der Beratungsprozesse, um eine Evaluation zu ermöglichen,
- „Living“ Materialsammlung zur Unterstützung der Beratungen,
- Netzwerk / Expertenpool zur Erweiterung des (fachspezifischen) Spezialwissens,
- Austausch in der Landesinitiative, um voneinander zu lernen.

Die Hochschulen verfolgen alle das Ziel, bis zum Projektende eine professionelle Beratung entsprechend der Stufe 2 des Referenzmodells für Strategieprozesse im institutionellen FDM (RISE-DE) anzubieten.⁷ Dies bedeutet ein Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement sowie die umfassende Beratung auch zu Fragen des aktiven Datenmanagements (z. B. für Datenmanager*innen in Verbundprojekten). Ein Kernziel und eine elementare Aufgabe ist zudem die Unterstützung bei der Erarbeitung von Datenmanagementplänen, die den Anforderungen der Förderinstitutionen entsprechen. Diesem Ziel dienliche Sammlungen von Vorlagen und Textbausteinen beziehungsweise unterstützende IT-Dienste, wie der Research Data Management Organiser (RDMO-BB), befinden sich derzeit in den letzten Zügen der Entwicklung.

Die offenen Tasks wurden wie geplant innerhalb der Unterarbeitsgruppe (UAG) Beratungen behandelt. Die ursprünglich angedachte Umsetzung von vier separaten Workshops wurde je nach Task angepasst, um dynamischer agieren zu können und schneller Ergebnisse zu erzielen (etwa Behandlung des Themas im Rahmen einer Task Force).

2. Professionalisierungsgrad an den brandenburgischen Hochschulen

2.1 Methodisches Vorgehen

Das Vorgehen bei der Bearbeitung der offenen Tasks zur Professionalisierung der Beratung und Planung der zukünftigen Beratungsservices in Brandenburg richtete sich nach den akuten

⁵ Der Report „Erfahrungsbericht und ein Leitfaden für Beratung“ (R 1.2.3) von Claudia Haase (BTU) und Stefanie Schreiber (BTU), dessen Veröffentlichung im Herbst 2025 geplant ist, beschäftigt sich dagegen vertiefend mit den im Projekt entwickelten Leitfaden für Beratungen, Veröffentlichung zu finden unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17540854>.

⁶ Vgl. Carina Schiller, *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.3 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Beratung*, (FDM-BB, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.13349762>.

⁷ Siehe Niklas K. Hartmann, Boris Jacob, und Nadin Weiß, *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*, Version 1.0, Zenodo, 31. Oktober 2019, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.

Bedarfen im letzten Viertel des Projektes. So wurde anders als geplant⁸ lediglich die Behandlung des Themas „Austausch in der Landesinitiative“ innerhalb eines klassischen, vorbereiteten und moderierten Workshopformats im November 2024 umgesetzt. Zum Thema „Living“ Materialsammlung gab es einen gemeinsamen Konzeptentwurf, der von einer kleineren Task Force entwickelt wurde und die Möglichkeiten der Verfügbarmachung der gesammelten und entwickelten Materialien über das Projekt hinaus evaluiert.

Die Bearbeitung des Themas Dokumentation der Beratungsprozesse sowie Netzwerk / Expertenpool zur Erweiterung des Spezialwissens wurde unter anderem innerhalb einer schriftlichen Umfrage umgesetzt, die sich an der Umfrage zum Werkstattbericht W 1.2.3 orientiert und folgende Themen umfasst:

- Beratungsanzahl und -formate
- Bewerben des Beratungsangebots
- FDM-Bedarfe in Brandenburg
- Materialien
- Dokumentation
- Bedeutung von Professionalisierung der Beratung
- Austausch in der Landesinitiative
- Netzwerk / Expertenpool
- Ausblick (nach Projektende).

Ergänzend zu W 1.2.3 wird bei der folgenden Auswertung der Fokus auf Unterschiede im Vergleich zur Erhebung im Frühjahr 2024 gelegt. Die Auswertung zum Thema Dokumentation findet wie bereits erwähnt in einem eigenen Report mit der Erarbeitung eines aktualisierten Leitfadens statt.⁹ Im vorliegenden Bericht wird nur ein kurzer Einblick in die Ergebnisse gegeben. In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Umfrage, aus dem Workshop und aus weiteren Arbeitsgesprächen gebündelt wiedergegeben.

Durch die zeitlich flexiblere schriftliche Umfrage konnten alle relevanten Personen, die an den FDM-Beratungsprozessen beteiligt waren, einbezogen werden, dies betraf teils mehrere Personen pro Hochschule.

Der Erhebungszeitraum der Umfrage und Hauptbetrachtungszeitraum für den vorliegenden Bericht ist der 15. April 2024 bis 15. Mai 2025. Die Auswertung der Fragebogen sowie von Gesprächsnotizen und -protokollen wurde durch die Autorin durchgeführt. Dabei wurde angelehnt an die Befragung an W 1.2.3 eine Clusterung der Antworten nach inhaltlichen Schwerpunkten, sowie ein Vergleich der Antworten mit den in der Vergangenheit identifizierten Tasks zur Professionalisierung der Beratung vorgenommen.

2.2 Ergebnisse

Zunächst werden die allgemeinen Beobachtungen beschrieben. Im zweiten Teil der Ergebnisauswertung wird auf die einzelnen Tasks zur Professionalisierung in der Landesinitiative FDM-BB eingegangen.

Der Zeitraum zwischen beiden Erhebungen mit knapp einem Jahr stellt sich als relativ kurz dar, um allgemeingültige Ergebnisse festzumachen. Viele der Antworten waren erwartungsgemäß ähnlich zur vergangenen Befragung.

⁸ Schiller, *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.3*, 12f.

⁹ Vgl. Haase und Schreiber, R 1.2.3, Veröffentlichung ab Herbst 2025 zu finden unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17540854>.

Alle Hochschulen hatten zu diesem Zeitpunkt Kernelemente einer professionellen Beratung bereits etabliert und befanden sich in einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. So wurden im Erhebungszeitraum standardisierte Workflows und zielgruppenspezifische Formate umgesetzt. Auf den Webseiten der Hochschulen wurden die Inhalte und verfügbaren Materialien angereichert und ergänzt. Es wurden Handreichungen und Checklisten weiterentwickelt und, wo noch nicht vorhanden, erstellt und integriert. Daneben konnten zwei Durchläufe des vom Projekt entwickelten und etablierten Zertifikatskurses für Forschende (Herbst 2024 und Frühjahr 2025) angeboten werden, bei denen Forschende aller Hochschulen teilnahmen. Der Digitale Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM sowie das integrierte Qualifizierungsprogramm vermitteln Forschenden, FDM-Verantwortlichen und sonstigen Mitgliedern der brandenburgischen Hochschulen grundlegende Informationen zu rechtlichen und ethischen Themen im FDM.¹⁰

2.2.1 Allgemeine Beobachtungen

Während der Professionalisierungsphase von Mitte April 2024 bis Mitte Mai 2025 wurden etwa 80 Beratungen an den Hochschulen in Brandenburg durchgeführt. Gezählt wurden vor allem die einzelnen Vorgänge beziehungsweise Erstberatungen. Einzelne Vorgänge bestehen häufig aus mehreren Beratungssitzungen sowie Mailkontakt. Häufig werden FDM-Themen auch in klassischen Antragsberatungen behandelt beziehungsweise durch andere Stellen, beispielsweise über einen kollegialen Austausch aufgefangen. Dazu zählen Datenexpert*innen in Sonderforschungsbereichen, die von anderen Projekten innerhalb der Hochschule um kollegialen Rat gebeten werden. Diese Zielgruppe wurde im Projekt noch wenig adressiert. Es könnte über entsprechende Formate nachgedacht werden, um auch dort von einem Wissensaustausch zu profitieren.

Eine Verschiebung innerhalb der Statusgruppen, aus denen die Ratsuchenden kommen, kann nicht beobachtet werden. Demnach kommen die Anfragen weiterhin von Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und von forschungsunterstützendem Personal.

In Hinblick auf eine Zu- beziehungsweise Abnahme von Beratungen lässt sich durch die bisherigen Erhebungen kein über alle Hochschulen geltendes Muster erkennen. Parallel zu den im vergangenen Jahr erreichten Meilensteinen und umgesetzten Angeboten zu FDM ist an einigen Hochschulen ein Rückgang von Beratungsanfragen zu verzeichnen, während an anderen Hochschulen die Anfragen zunahmten. Vor allem seien eher allgemeinere Beratungsanfragen vermehrt zurückgegangen. Weiterhin gibt es jedoch viele spezialisierte Anfragen, teilweise mit sehr fachspezifischen Anforderungen und thematischer Tiefe, die von den Beratenden eine aufwändige Recherche erfordern. Die Beratungen seien eher aktionsgetrieben, wie beispielsweise im Zuge eines Projektantrags, oder thematisch. Dies kann bedeuten, dass die Forschungsprojekte gezielt Nachfragen zu einem Datenmanagementplan oder Speichermöglichkeiten (an der Hochschule) während und nach einem Projekt oder bei der Veröffentlichung (Repositoriensuche) haben.

Zukünftig könnte über eine systematischere Erhebung der Beratungsformen und Anzahl nachgedacht werden, um validere Aussagen zu den Verläufen und Aufwänden der Beratungspraxis treffen zu können. Eine zu überprüfende Erklärung für eine rückläufige Anzahl von Anfragen könnte beispielsweise sein, dass einige Personen bereits durch die bestehenden FDM-Angebote erreicht wurden und so einige Fragen erst gar nicht aufkamen beziehungsweise selbst beantwortet werden konnten. Zudem wurde nicht erhoben, aus wie

¹⁰ Jule Nowoitnick, *IN-FDM-BB Report: R 2.2.1 Bericht zur Umsetzung eines First-Level-Supports für rechtliche und ethische Fragen im Forschungsdatenmanagement als Digitaler Kontaktpunkt mit Qualifizierungsprogramm an den brandenburgischen Hochschulen* (2025), <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17238031>.

vielen Kontakten ein Beratungsprozess bestand, was Auskunft über den notwendigen Aufwand für einen Beratungsvorgang geben könnte.

2.2.2 Werbemaßnahmen für das Beratungsangebot

In einigen Einrichtungen wird weiterhin keine systematische Bewerbung der Angebote umgesetzt, da befürchtet wird, den großen Andrang mit den bestehenden Beratungskapazitäten nicht auffangen zu können. Ein Eindruck, der durch das nahende Projektende und noch offene Verstetigungen des Beratungspersonals noch verstärkt werden könnte. Jedoch haben alle Hochschulen auf ihren Webseiten einen Kontaktpunkt zum FDM-Team etabliert, wodurch ihre Angebote und Materialien rund um das Thema FDM jederzeit auffindbar sind.

2.2.3 FDM-Bedarfe in Brandenburg

Die Anfragen im Bereich FDM sind weiterhin heterogen und oft projektspezifisch. Es lassen sich für den betrachteten Zeitraum folgende übergeordnete Bedarfe der Forschenden ableiten:

- Darlegung des Umgangs mit Forschungsdaten in Drittmittelanträgen,
- Datenmanagementpläne (DMP),
- Budgetplanung für das FDM,
- Datenschutz, Umgang mit sensiblen Daten (Pseudonymisierung und Anonymisierung von Daten),
- Speicherung von Forschungsdaten während und nach dem Projekt (z. B. an der eigenen Hochschule und darüber hinaus),
- Veröffentlichung von Forschungsdaten (Repositorien oder im Rahmen einer Journal-Publikation),
- Nachnutzung der Forschungsdaten durch Dritte,
- Sicherung und Archivierung von Forschungsdaten (auch über 10 Jahre hinaus),
- Forschungssoftware.

Es zeichnet sich eine Häufung von Fragen zu Forschungsanträgen und zu rechtlichen und ethischen Themen ab. Daneben wurden FDM-Beratende auch zu neuen Themen der Digitalisierung konsultiert, wie beispielsweise dem Einsatz von KI in der Forschung.

Auch wenn eher allgemeinere Anfragen zurückgegangen zu sein scheinen, lässt sich dennoch an einigen Einrichtungen weiterhin ein Bedarf nach grundsätzlichen Einführungen zu FDM und den angebotenen Services beobachten.

2.2.4 Aspekte einer professionellen Beratung

Im Zuge der Umfrage wurde auch abgefragt, welche Aspekte eine professionelle Beratungspraxis ausmachen. Hierbei wurden Standardisierungen in der Beratungspraxis und kollegiale Vernetzungs- und Austauschformate als wichtige Elemente genannt, sowie die Bedeutung von Transparenz und einer klaren Kommunikation betont. Die nachfolgende Auflistung zeigt die relevanten Punkte:

- Standardisierung der Beratungspraxis (Leitlinien, Handreichungen, Materialien, Tools)
- Klar definierte und kommunizierte Möglichkeiten für die Kontaktaufnahme
- Zeitnahe Rückmeldung und Beantwortung von Anfragen
- Detaillierte Anliegen-Erfragung
- Wertschätzender Umgang sowie klare Kommunikation, was die Beratung leisten kann und was nicht (klares, verständliches Angebot)
- Transparente Verfahren für Forschende

- Transparenz zu Beratungsstatus und Dokumentation des Beratungsprozesses (ggf. auch innerhalb des engeren Beratungsteams)
- Dokumentation des gesamten Vorgangs, inkl. der ausgesprochenen Empfehlungen bzw. Vermittlung an dritte Stellen (ermöglicht Evaluationen und bei Bedarf Optimierung des Beratungsangebots sowie das Lernen voneinander)
- Gute Kenntnisse der Beratenden (eigene Grenzen, Möglichkeiten der Hochschulen, bzw. Kenntnis externer, nutzbarer Möglichkeiten)
- Vernetzung- und Austauschformate (z. B. kollegiale Beratung zu Best Practices im FDM, Austausch zu unterschiedlichen Expertisen)
- Kontinuierliche Weiterbildung der Beratenden, da das Feld der Forschungsdaten noch ein recht fluides darstellt (neue Tools, neue Anforderungen der Förderer, etc.)
- Qualitätssicherung und Evaluation

Inwiefern all diese Punkte bereits umgesetzt werden und wie sie sich weiterhin umsetzen lassen, könnte Thema zukünftiger UAG Beratungsmeetings sein und zur weiteren Qualitätssicherung der Beratung in der Landesinitiative beitragen.

2.3 Bearbeitete Tasks zur Professionalisierung

Im Zuge der Professionalisierungsphase wurden bereits bestehende Beratungsbereiche optimiert. Die Vorgehensweise und die „Lessons learned“, die unter anderem auch in der Umfrage erhoben wurden, werden im Folgenden dargestellt.

2.3.1 Austausch in der Landesinitiative

Im letzten Viertel des Projektes wurden weniger Treffen der UAG Beratung abgehalten, jedoch haben die etablierten Formate und Kommunikationswege ihren Zweck komplett entfaltet. Der gemeinsam im Verbundprojekt etablierte Instant-Messaging-Dienst wurde für die Nachfrage bei anspruchsvollen Beratungsanfragen genutzt und führte sehr zeitnah zu Reaktionen und Diskussionen untereinander. Während der Professionalisierungsphase erfolgte zudem die Integration der Bearbeitung einzelner Task-Themen der UAG Beratung¹¹ in die allgemeinen zwei- bis vierwöchentlichen Meetings der wissenschaftlichen Mitarbeitenden von IN-FDM-BB.

Es besteht der Wunsch, auch zukünftig diese Workflows beizubehalten. Das heißt eine Kombination aus regelmäßigen persönlichen (Online-)Meetings kombiniert mit einem Instant-Messaging-Dienst. Anfragen über den Dienst können dabei immer wieder Auslöser für spontane Austauschmeetings sein, welche über eine webbasierte Videokonferenzplattform abgehalten werden. Diese spontanen, nach anstehenden Bedarfen orientierten Meetings erwiesen sich als effektiv und effizient. Sie werden dem Umstand komplexer Beratungsanfragen gerecht, die einer gemeinsamen Erörterung bedürfen.

Die Öffnung der Meetings zum Thema Beratung auch für weitere zum FDM beratende Personen der Hochschulen sollte in Betracht gezogen werden, um der nach Projektende veränderten Personalsituation in der Landesinitiative gerecht zu werden und eventuelle Umbrüche sowie Engpässe auffangen zu können.

2.3.2 „Living“ Materialsammlung

Der Umfang an genutzten Materialien für Beratungen war bereits in der Vergangenheit groß. Der offene Task handelte vom Bewahren, Teilen und der Art der Organisation dieser Materialien. Die Materialsammlung ist ein wichtiges Element der nachhaltigen und institutionalisierten Forschungsdatenmanagement-Strukturen in Brandenburg. Für das Ende der Projektlaufzeit wurde ein Konzept zur Bewahrung der bisherigen Materialsammlung mit

¹¹ Schiller, *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.3*, 12f.

den wichtigsten Kriterien, die ein entsprechendes Tool erfüllen sollte, erarbeitet, um die professionelle Beratung nachhaltig an den Hochschulen zu unterstützen. Neben einer geeigneten technischen Umsetzung für eine lebendige Materialsammlung, sind weitere Herausforderungen sowohl die Abdeckung der wichtigsten Themen als auch die Bereithaltung aktueller Materialien zur Unterstützung der Beratung zu meistern. Um dieser Dynamik im Feld gerecht zu bleiben, bedarf es regelmäßiger Sammlung und Kuratierung sowie ggf. der Erstellung eigener Materialien, um identifizierte thematische Lücken abzudecken. Mit neuen Themen, die vermehrt nachgefragt werden, werden auch neue Materialien erforderlich, wie zu dem Thema Budgetplanung für FDM, wo sich bereits einige bestehende Materialien bewährt haben.¹² Es zeigt sich in der Umfrage jedoch auch, dass größtenteils die Materialien genutzt werden, welche auch im Zusammenhang mit einem Förderantrag stehen. Im Idealfall ließe sich eine Priorisierung einzelner Materialien anfertigen, um so eine noch schnellere Orientierung zu ermöglichen und damit einhergehend eine Reduktion auf die relevantesten oder auch meist genutzten Materialien. Bisher bedarf es häufig der Filterung durch die beratende Person, um die notwendigen Materialien für die Forschenden und ihre Anliegen bereit zu stellen. So wird nach der Beratung nur eine Auswahl an Formularen und weiterführenden Links geteilt, die wirklich für den Fall relevant sind.

Wie eingangs erwähnt, beschäftigte sich eine kleinere Task Force mit dem Thema „Living“ Materialsammlung, welche auf Grundlage des gemeinsamen Konzeptentwurfs die Möglichkeiten, die gesammelten Erkenntnisse und Materialien über das Projekt hinaus verfügbar zu machen, evaluierte und erste Umsetzungsschritte unternahm. Als Beispiel, wie eine solche gemeinsame Materialsammlung realisiert werden könnte, diente der von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) entwickelte Digitale Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM.¹³

2.3.3 Dokumentation der Beratungsprozesse

Im bereits erwähnten Report R 1.2.3 wird detailliert auf das Thema Dokumentation eingegangen. Daher wird es im vorliegenden Bericht nur kurz erläutert.¹⁴

Die Umfrage bestätigt, dass weiterhin alle Hochschulen eine an den zu Projektbeginn entwickelten Leitfaden angelehnte Dokumentation zu Beratungsfällen anlegen. Es handelt sich in der Regel um weniger umfangreiche, an die Bedarfe der eigenen Hochschule angepasste Formen, welche viele gemeinsame Kategorien (Projekttitle, Projektförderung, ggf. Laufzeit, etc.) beinhalten. Umfangreichere Dokumentationen werden eher bei spezifischeren Beratungsfragen erstellt. Einige Berater*innen senden auch vorab erste Fragebögen beziehungsweise Listen an die Forschenden, um die Beratungsgespräche besser vorbereiten zu können, wie beispielsweise eine Fragentabelle, welche die Art der anfallenden Daten dokumentiert (Quelle der Daten, Datentypen, Datengrößen, etc.).

Es besteht darüber hinaus der Wunsch nach einer Dokumentation von Präzedenzfällen, welche innerhalb des Verbundes in anonymisierter Form geteilt werden könnten.

¹² Tabelle zur Kostenschätzung unter OpenAIRE, „Estimating Costs RDM tool“, *OpenAIRE*, o. J., zugegriffen 25. September 2025, <https://www.openaire.eu/estimating-costs-rdm-tool>; Infografik: Ryan O'Connor, Alexandra Delipalta, und Sarah Jones, *What will it cost to manage and share my data?*, Zenodo, 21. Mai 2020, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4548344>; vgl. Präsentation des Service-Team Forschungsdaten der LUH/TIB, „Wie lassen sich die Kosten für das Forschungsdatenmanagement abschätzen?“, Zenodo, 7. Juni 2024, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13304815>.

¹³ Vgl. Nowoitnick, *IN-FDM-BB Report: R 2.2.1*.

¹⁴ Vgl. Haase und Schreiber, R 1.2.3, Veröffentlichung ab Herbst 2025 zu finden unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17540854>.

2.3.4 Netzwerk / Expertenpool

Hinter dem Task Netzwerk / Expertenpool steht das Ziel, die Beratungskompetenzen um spezialisiertes Wissen sowie zu komplexen Anfragen zu erweitern.

Kolleg*innen aus anderen Bereichen werden von allen Hochschulen bei Bedarf in die Beratungen einbezogen. Dabei ist dies jedoch noch nicht bei allen Hochschulen durch einen standardisierten Prozess¹⁵ umgesetzt. Künftig soll ein standardisiertes Vorgehen sicherstellen, dass das zusätzliche Angebot genutzt wird und die Forschenden eine angemessene Antwort auf ihre Fragen erhalten. Außerdem kann die Beantwortung der Fragen auch zur Weiterentwicklung der eigenen Beratungspraxis beitragen, wenn das Wissen geteilt wird und die fachlichen Expertisen sich ergänzen. Diese Workflows könnten in Zukunft noch tiefergehend diskutiert und evaluiert werden. Bei den konsultierten Abteilungen handelt es sich in der Regel um:

- Fachreferent*innen (national und EU),
- Antragsberatung der Forschungsabteilung,
- IT-Services,
- Ethikkommission,
- Datenschutzbeauftragte*n,
- Justizariat,
- Hochschulbibliothek,
- wissenschaftliches Personal (u. a. Personal für wissenschaftlichen Nachwuchs).

An einigen der brandenburgischen Hochschulen gibt es zudem personelle und strukturelle Überschneidungen zwischen den FDM-Beratenden und diesen Abteilungen. Teilweise sind diese bereits in übergreifende FDM-Teams etabliert oder Mitarbeiter*innen in der Forschungsberatung sind zugleich für FDM oder die Koordination der Ethikkommissionsverfahren zuständig.

Besonderer Bedarf besteht an einem niederschweligen Zugang zu Informationen und Beratungsmaterialien in Bezug auf den Umgang mit rechtlichen und ethischen Fragestellungen im FDM. Im Rahmen von IN-FDM-BB hat die Viadrina hierfür ein Konzept für einen First-Level-Support für rechtliche und ethischen Fragen im FDM entwickelt und implementiert, um so den Kompetenzaufbau zu diesen Themen in den lokalen Beratungsstrukturen und damit die Professionalisierung der Beratung an den beteiligten Hochschulen zu fördern.¹⁶

Der First-Level-Support wird als landesweiter Dienst in Form eines Digitalen Kontaktpunkts zu Recht und Ethik im FDM umgesetzt. Als zentrale Wissensbasis wurde der Digitale Kontaktpunkt in Form einer Website implementiert, die in die Website der Landesinitiative FDM-BB integriert ist. Der Digitale Kontaktpunkt richtet sich an Wissenschaftler*innen, FDM-Personal und wissenschaftsunterstützendes Personal. Im öffentlichen Bereich der Website werden grundlegende Informationen und Materialien zu rechtlichen und ethischen Fragen im Forschungsdatenmanagement zur Verfügung gestellt. Hinterlegt sind zudem die Kontaktdaten der zum FDM beratenden Mitarbeiter*innen an den brandenburgischen Hochschulen. In einem geschützten Bereich der Website finden die FDM-Mitarbeiter*innen spezifische Informations- und Beratungsmaterialien und können sich mit den Kolleg*innen anderer brandenburgischer Hochschulen austauschen.

In den First-Level-Support ist zudem ein Qualifizierungsprogramm für Recht und Ethik im FDM integriert. Das Programm richtet sich an Mitarbeiter*innen im FDM, an Wissenschaftler*innen

¹⁵ Mertzen u. a., *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2*, 14.

¹⁶ Siehe Nowoitsnick, *IN-FDM-BB Report: R 2.2.1*.

und wissenschaftsunterstützendes Personal der brandenburgischen Hochschulen. Der Fokus liegt auf den FDM-Mitarbeiter*innen, um sie mit den grundlegenden rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen, Vorgaben und Regelungen vertraut zu machen und gezielt für eine Beratung im First-Level-Support zu qualifizieren.

Das erweiterte Beratungsnetzwerk bestand darüber hinaus aus einem Austausch mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, der weiterhin genutzt werden soll.

Zur Deckung disziplinspezifischer Bedarfe wird vor allem der Verweis auf die NFDI-Konsortien als notwendig angesehen. Auch ein Verweis an die Fachgesellschaften und Fachkolleg*innen der DFG ist häufig sinnvoll. Die Beratenden an der Hochschule dienen dabei als zentrale Anlaufstellen und nehmen eine koordinierende Rolle ein, was „dazu beitragen [kann], die fachspezifischen Anforderungen an das FDM zu erfüllen, die Effizienz der FDM-Aktivitäten zu erhöhen und die Compliance mit relevanten regulatorischen und ethischen Vorgaben sicherzustellen“¹⁷. Eine schnellere Orientierung wird den Forschenden damit ermöglicht. Als vorteilhaft und empfehlenswert wird jedoch auch der Erwerb von Grundkenntnissen in bestimmten Fachdisziplinen angesehen, entsprechend dem jeweiligen Profil der Hochschule.

3. Ausblick auf die FDM-Beratung in Brandenburg ab Herbst 2025

Die strukturellen Entwicklungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements befinden sich, aufgrund der sich verändernden Möglichkeiten und Herausforderungen in der Forschung mit Daten, stetig in der Weiterentwicklung. Solange diese Dynamik bestehen bleibt, werden starke Beratungsnetzwerke unverzichtbar sein. Die innerhalb von IN-FDM-BB erarbeiteten Konzepte basieren auf einem gemeinsamen Vorgehen, das den Aufbau und die Weiterentwicklung einer umfassenden gemeinsamen nachhaltigen Infrastruktur zur Unterstützung des FDM in Brandenburg sichert, aber auch die Brücke zu nationalen Angeboten schlägt.¹⁸

Eine kompetente lokale Beratung innerhalb der Hochschule übernimmt dabei eine wichtige Rolle der Vermittlung durch ein „nicht einfach durchschaubares Geflecht von Anlaufstellen“.¹⁹ Im gemeinsamen Workshop im Winter 2024 unter den FDM-Beratenden in Brandenburg wurde entsprechend der Wunsch nach einer klaren Darstellung des bestehenden Beratungsnetzwerks im Bereich FDM mit Verbindung zu den domänenspezifischen NFDI-Konsortien, Forschungsinformationsdiensten (FID) und weiteren Expert*innen formuliert. Daran anknüpfend wurde auch über eine Darstellung, wie Berater*innen-Steckbriefe sowie von besonderen Wissensschwerpunkten innerhalb der Landesinitiative gesprochen. Teilweise entstehen diese thematischen Spezialisierungen durch die Hintergründe der Berater*innen oder der unterschiedlichen Profile der Hochschulen, teilweise durch die Übernahme von landesweiten Verantwortlichkeiten durch einzelne Hochschulen (siehe technische Dienste RADAR und RDMO sowie der rechtliche/ethische Kontaktpunkt), die immer im Zusammenhang mit dem Netzwerk gedacht und konzipiert worden sind.

Die daraus entstehenden zentralen Strukturen, welche auf Nachhaltigkeit und Dauer sowie den Verbund der gemeinsamen Kräfte ausgerichtet sind, dienen letztlich auch der Professionalisierung des Beratungsnetzwerks als essentieller Bestandteil innerhalb der FDM-Unterstützungsservices. Die geplante zentrale landesweite FDM-Kompetenzstelle an der

¹⁷ Auszug aus den Fragebogen zum Beratungsangebot an brandenburgischen Hochschulen (internes Dokument).

¹⁸ Vgl. Alexandra Axtmann u. a., „Wir bringen die breite Basis mit“ – *Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur*, Version 1, Zenodo, 1. März 2021, 2, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4524655>.

¹⁹ Jürgen Windeck u. a., *HeFDI Data Guidance - Praxis und Vision einer übergreifend-kooperativen FDM-Beratung*, Zenodo, 22. August 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13342083>.

UP/FHP für FDM wird künftig solch ein Element sein.²⁰ Innerhalb des Projektes wurde dafür ein Profil entwickelt. Die Etablierung einer zentralen FDM-Kompetenzstelle kann den Dialog zwischen den Hochschulen erleichtern und die Qualität der Beratungen weiter verbessern. Außerdem soll eine ihrer Aufgaben die Dissemination von Informationen sein, die auch für die Beratung wichtig sind. Die Einzelberatung von Forschenden liegt nicht im Aufgabenfeld der Kompetenzstelle, dadurch könnten die vorhandenen lokalen Bedarfe auch nicht abgedeckt werden. Zudem werden mit der geplanten Bereitstellung von Tools und Infrastrukturen innerhalb des Landes, wie dem FDM-Dienst RDMO-BB und dem Datenrepositorium RADAR-BB auch die Beratungsbedarfe zu diesen zunehmen. Den lokalen FDM-Beratenden, die hohes Vertrauen bei den Forschenden ihrer Hochschule genießen, kommt eine Schlüsselrolle bei Ausbau und Weiterentwicklung der Strukturen vor Ort wie der hochschulübergreifenden Angebote und Strukturen zu.

²⁰ Heike Neuroth u. a., *Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg – Eine Zwischenbilanz*, Zenodo, 18. September 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14604911>.

Literaturverzeichnis

- Axtmann, Alexandra, Elisabeth Böker, Ortrun Brand, Magdalene Cyra, Nina Dworschak, Matthias Fingerhuth, Roman Gerlach, u. a. „Wir bringen die breite Basis mit“ – *Gemeinsames Plädoyer für eine enge Einbindung der Landesinitiativen für Forschungsdatenmanagement in die Nationale Forschungsdateninfrastruktur*. Version 1. Zenodo, 1. März 2021. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4524655>.
- Haase, Claudia, Petra Kuhnau, Daniela Mertzen, Myriam Musolff, Michael Panitz, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Claus Spiecker, und Ian Wolff. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten*. Version v2. Zenodo, 2024. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11371695>.
- Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*. Version 1.0. Zenodo, 31. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3585556>.
- IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP. *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*. Zenodo, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.
- Mertzen, Daniela. *IN-FDM-BB Report: R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen*. FDM-BB, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11044845>.
- Mertzen, Daniela, Boris Jacob, Claus Spiecker, Anita Szczukowski, und Janine Straka. *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen*. Version v2. Zenodo, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.
- Neuroth, Heike, Janine Straka, Daniela Mertzen, Carsten Schneemann, Boris Jacob, und Christine Burkart. *Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg – Eine Zwischenbilanz*. Zenodo, 18. September 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14604911>.
- Nowoitnick, Jule. *IN-FDM-BB Report: R 2.2.1 Bericht zur Umsetzung eines First-Level-Supports für rechtliche und ethische Fragen im Forschungsdatenmanagement als Digitaler Kontaktpunkt mit Qualifizierungsprogramm an den brandenburgischen Hochschulen*. Zenodo, 2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17238031>.
- O'Connor, Ryan, Alexandra Delipalta, und Sarah Jones. *What will it cost to manage and share my data?* Zenodo, 21. Mai 2020. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4548344>.
- OpenAIRE. „Estimating Costs RDM tool“. *OpenAIRE*, o.J. Zugegriffen 25. September 2025. <https://www.openaire.eu/estimating-costs-rdm-tool>.
- Schiller, Carina. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.3 Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Beratung*. FDM-BB, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13349762>.
- Service-Team Forschungsdaten der LUH/TIB. „Wie lassen sich die Kosten für das Forschungsdatenmanagement abschätzen?“ Zenodo, 7. Juni 2024. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13304815>.
- Sousa, Mariel, Matthieu Binder, Nikolai Horn, und Katja Berg. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-Level-Support zum Forschungsdatenmanagement an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg*. FDM-BB, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14965338>.
- Windeck, Jürgen, Robert Werth, Tim Bender, Sabrina Jordan, und Andre Pietsch. *HeFDI Data Guidance - Praxis und Vision einer übergreifend-kooperativen FDM-Beratung*. Zenodo, 22. August 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13342083>.